

Policy Brief

Dignidad para los trabajadores inmigrantes en la agricultura

**Autoras: Blanca Garcés-Mascareñas (CIDOB),
Tesseltje de Lange (Radboud University)**

Policy Brief

Dignidad para los trabajadores inmigrantes en la agricultura

24 de marzo 2026

Autoras: Blanca Garcés (CIDOB) y Tesseltje de Lange (Radboud University)

Introducció

Las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores agrícolas distan mucho de ser óptimas. Su precariedad laboral no es accidental. Al contrario, constituye un rasgo estructural del sector. Por esta razón, quienes están dispuestos a trabajar en la agricultura son mayoritariamente inmigrantes: bien porque no tienen alternativas, bien porque llegan como trabajadores temporeros, con la esperanza de ganar dinero lo más rápido posible.

El proyecto DignityFIRM ha analizado las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores inmigrantes en el sector agrícola en cinco localidades en Italia, Marruecos, Polonia, España y los Países Bajos (véase la Tabla 1 en el Anexo). Aunque sus situaciones difieren según los casos y las circunstancias individuales, la mayoría tienen estatus legales precarios y sufren de inseguridad laboral debido al trabajo no declarado, los contratos temporales y el uso de intermediarios. Sus ingresos dependen a menudo de la disponibilidad de trabajo y de que todas las horas trabajadas sean debidamente remuneradas, mientras

que los costes adicionales (por ejemplo, las comisiones cobradas por intermediarios o los gastos de vivienda) reducen aún más sus limitados ingresos. Además, muchos trabajadores migrantes se enfrentan a duras condiciones laborales y, con frecuencia, carecen de acceso a una vivienda adecuada y digna.

A partir de nuestros cinco casos de estudio, este policy brief identifica los factores que ayudan a explicar estas condiciones de trabajo y de vida y ofrece un conjunto de recomendaciones a nivel de la UE, nacional, regional y local.

Cómo explicar la precariedad laboral

La precariedad laboral de los trabajadores migrantes es resultado de una combinación de presiones económicas, rasgos estructurales del sector, expectativas y oportunidades de las personas migrantes, y políticas públicas, tanto en el papel como en la práctica.

Presiones económicas

La competencia en los mercados internacionales es percibida por muchos agricultores como injusta. Argumentan que la producción en países no pertenecientes a la UE es mucho más barata y que los agricultores de esos países no están obligados a cumplir las normas de la UE. Como lo expresó un representante de una pequeña organización de agricultores en España: “Cuando terceros países con costes de producción muy bajos entran en el mercado, nuestra capacidad de negociación se vuelve aún más imposible. Lo distorsiona todo”. Esta creciente competencia se considera no solo un efecto de la globalización, sino también una consecuencia de la liberalización comercial de la UE, incluidos los acuerdos con países de la región de Oriente Medio y el Norte de África (MENA) y, ahora, con Mercosur e India.

El argumento que suelen esgrimir los defensores de la liberalización comercial, según el cual esta también contribuye a promover el desarrollo en otros lugares, debería matizarse: como muestra nuestro estudio sobre el caso marroquí, las políticas de “desarrollo verde” pueden acabar beneficiando a grandes empresas internacionales sin generar un número sustancial de empleos de calidad para los trabajadores locales. La razón es que, también en Marruecos, las expectativas de los trabajadores autóctonos no siempre se ajustan a las condiciones reales de trabajo, lo que hace que el sector dependa parcialmente de la llegada de trabajadores migrantes, que tienen expectativas más bajas y, por tanto, son más vulnerables a la explotación laboral.

La segunda queja de los empleadores se refiere a la denominada “revolución del comercio minorista”, es decir, la expansión de las cadenas de supermercados que, gracias a su enorme poder de compra, controlan la distribución y moldean la producción, la transformación y el consumo de alimentos. En la práctica, esto significa que las cadenas de supermercados imponen sus propios estándares a los productores, en cuestiones de cantidad, calidad y precio. En este contexto, muchos empleadores sostienen que los costes de producción aumentan mientras que los precios de los productos disminuyen, lo que les empuja a reducir los costes laborales: “Si los precios no son justos, las condiciones de trabajo tampoco lo son”, concluyó un agricultor.

En esta situación, la Directiva de la UE sobre prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro agrícola y alimentaria (2019/633), cuyo objetivo es frenar el poder de los supermercados, suele considerarse insuficiente. En primer lugar, porque no es tan vinculante como lo sería un reglamento y solo se ha implementado parcialmente en las legislaciones nacionales. En segundo lugar, porque, en caso de incumplimiento, la reparación resulta extremadamente difícil en la práctica, ya que las cadenas de supermercados operan de manera transnacional y los pequeños agricultores carecen de capacidad para emprender acciones legales más allá de sus contextos nacionales.

Por último, existen múltiples certificaciones alimentarias internacionales y nacionales, que abarcan tanto la seguridad alimentaria como las condiciones sociales, y que los

agricultores deben cumplir para vender sus productos a determinados minoristas. Sin embargo, estas certificaciones suelen considerarse como “greenwashing”, un “cuento de hadas” para “limpiar” la imagen del sector y “tranquilizar” las conciencias de los consumidores. Un sindicalista español señaló: “Puedes mostrar un documento con todas las condiciones, pero la realidad puede ser muy distinta... Lo que importa es el precio (no la certificación). La certificación forma parte del sistema: hay que comprarla”. Muchos agricultores también se quejan de las certificaciones, argumentando que son extremadamente exigentes y responden, una vez más, a las demandas impuestas por las cadenas de supermercados. Un representante de un sindicato agrario español afirmó: “Estas certificaciones exigen muchas cosas. Representan el doble rasero de los supermercados: por un lado, exigen protocolos de calidad; por otro, imponen precios injustos”. Un agricultor neerlandés de invernadero que contaba con cuatro certificaciones distintas se mostró sorprendido de que una explotación vecina, menos organizada, estuviera igualmente certificada, lo que socavaba el tiempo y el esfuerzo que él había invertido en cumplir los requisitos y su confianza en los sistemas de certificación en general.

Características del sector

El trabajo agrícola es a menudo estacional, difícil de predecir con antelación, fluctúa a diario y es, por naturaleza, de baja cualificación. Algunos productos, como las naranjas y las manzanas, se caracterizan por una fuerte estacionalidad, con picos de empleo en los meses de verano y otoño.

Además, los períodos de máxima cosecha dependen de factores externos, como las condiciones meteorológicas o las fluctuaciones en los precios de la fruta, lo que dificulta su previsión. El clima también determina el trabajo que debe realizarse día a día. Por ejemplo, un día lluvioso puede significar que no haya trabajo en absoluto. Si bien el trabajo en invernaderos depende en menor medida del paso de las estaciones y el clima puede controlarse, sin innovaciones (por ejemplo, para hacer que la temperatura sea aceptable) un día excesivamente caluroso puede implicar que no haya trabajo, o que el trabajo conlleve riesgos a largo plazo para la salud. Por último, las condiciones laborales son duras y a menudo implican tareas repetitivas.

Por todas estas razones, los trabajadores nacionales tienden a no aceptar empleos en la agricultura. En los cinco casos estudiados (incluido Marruecos), la disponibilidad de trabajadores nacionales ha disminuido debido a razones sociales (la escolarización de los hijos, el rechazo de tareas penosas, una mayor valoración del tiempo de ocio); razones económicas (el desplazamiento de los trabajadores hacia otros sectores, especialmente la industria y los servicios, donde los salarios y las condiciones son mejores, o hacia lugares más cercanos a la vivienda); y razones institucionales (la disponibilidad de prestaciones sociales para las personas desempleadas).

Expectativas y oportunidades para los trabajadores migrantes

La agricultura sirve como una vía de entrada al mercado laboral para trabajadores migrantes recién llegados,

con una situación legal precaria, o temporeros. Hay dos razones. En primer lugar, el trabajo en el campo no requiere competencias específicas, ni cualificaciones educativas o profesionales, ni conocimiento del idioma. En segundo lugar, cuando no hay alternativa, la agricultura permite trabajar, obtener ingresos y, cuando es posible, asegurar un empleo, algo que en casos como Italia o España resulta esencial para obtener (mediante procesos de regularización) o renovar un permiso de residencia. En el caso de los trabajadores migrantes circulares, aunque los salarios sean bajos, estos pueden seguir siendo comparativamente más altos que en sus países de origen, lo que convierte la migración circular en una estrategia para hacer frente a las condiciones precarias en el país de origen. En los Países Bajos, los trabajadores de la UE (especialmente de la Europa del Este) acuden con regularidad para obtener ingresos adicionales mientras desempeñan otros tipos de trabajos en sus países de origen.

Por las mismas razones, cuando los trabajadores migrantes adquieren más competencias (incluido el conocimiento del contexto), alcanzan un dominio suficiente del idioma, acceden a un permiso de residencia más estable o, en el caso de los trabajadores circulares, a oportunidades alternativas ya sea en sus países de origen o en otros sectores o destinos, tienden a abandonar la agricultura. Un agente de policía español lo resumía del siguiente modo: “La agricultura funciona como una puerta de entrada. ¿Quién se quedaría por 40-60 euros al día?”. Un trabajador migrante en Italia lo expresaba de forma similar: “Quiero cambiar de trabajo porque

el sector agrícola es estacional, es un empleo a corto plazo, y necesito tener un trabajo más estable”.

Políticas migratorias

La irregularidad agrava la naturaleza subordinada del trabajo migrante. Los casos de Marruecos, Italia y España muestran que carecer de un permiso de residencia, o disponer únicamente de uno temporal, limita las opciones de los trabajadores no solo para encontrar empleo en otros sectores económicos, sino también para negociar sus condiciones de trabajo o reclamar sus derechos. Por tanto, tener un estatus legal precario es un factor determinante para explicar unas condiciones laborales precarias: los trabajadores acaban aceptando condiciones de trabajo deficientes, inestables o duras a cambio de la promesa por parte del empleador de una oferta de empleo (crucial para la regularización) o de la continuidad del contrato (necesaria para la renovación del permiso). Como se observa de manera sistemática en los tres casos, los trabajadores regularizados o aquellos con situaciones legales más seguras tienden a abandonar ciertas ocupaciones (las más difíciles y precarias) en el sector agrícola. Sin embargo, contar con un permiso de residencia tampoco garantiza un empleo digno. Los ciudadanos de la UE que trabajan en los Países Bajos, por ejemplo, también pueden enfrentarse a numerosos casos de infraremuneración o a elevados costes de vivienda.

Políticas laborales

Los derechos laborales son limitados tanto sobre el papel como en la práctica. Sobre el

papel, el ejemplo más claro es Polonia, donde la mayoría de los trabajadores agrícolas están empleados bajo contratos de tipo civil (por ejemplo, de “ayuda a la cosecha”) y no laboral. Esto significa que los trabajadores no están plenamente asegurados y que no existen ni límites máximos de jornada ni reconocimiento del derecho al descanso. Otro factor que debilita la protección formal es el carácter temporal de los contratos, que restringe el acceso a prestaciones sociales, ayudas por desempleo o bajas por enfermedad. Además, la mayoría de los contratos temporales no especifican de antemano el número total de horas a trabajar, ya que depende de factores como las condiciones meteorológicas o la cantidad de trabajo requerida. Esto impide a los trabajadores prever sus ingresos, trasladando de facto toda la incertidumbre del sector sobre ellos. En los Países Bajos, por ejemplo, los contratos agrícolas solo especifican un número mínimo de horas, mientras que las agencias temporales exigen que los trabajadores estén disponibles seis días a la semana.

En la práctica, los derechos de los trabajadores migrantes se ven aún más restringidos. Una vez más, Polonia ofrece el ejemplo más claro: los agricultores individuales (autónomos) no son considerados legalmente empleadores, con lo que quedan fuera del ámbito de control de la inspección de trabajo. Como resultado, cuando no se cumple la legislación laboral, no existe rendición de cuentas ni posibilidad de reparación. En los demás casos de estudio, las inspecciones laborales son limitadas. Existe un claro desajuste entre los recursos disponibles (es

decir, el número de inspectores) y la magnitud de la tarea (es decir, el número de empresas del sector). Como lo expresó un sindicalista español: “Hay ocho o nueve inspectores para miles de empresas. La incapacidad es absoluta. Y cuando llegan los inspectores, siempre con aviso previo, los trabajadores están adoctrinados”. Incluso en los Países Bajos, donde la inspección tiene mayor capacidad, la aplicación de la normativa no siempre está garantizada, por ejemplo cuando las horas de trabajo no se registran formalmente, cuando los contratos temporales cubren trabajos que no son tan temporales o cuando los agricultores no son los empleadores directos.

Esto nos lleva al último punto: la presencia de intermediarios entre trabajadores y empleadores —generalizada en Polonia, Italia y los Países Bajos— diluye la responsabilidad. Por ejemplo, aunque en los Países Bajos los agricultores pueden ser considerados responsables de los salarios impagados si las agencias temporales no los abonan, en la práctica los litigios consumen mucho tiempo y tienen resultados inciertos. La presencia de intermediarios también genera incentivos para que empleadores y agencias temporales maximicen sus beneficios reduciendo los costes laborales a expensas de los trabajadores. Las irregularidades cometidas tanto por intermediarios formales como informales son habituales, e incluyen no proporcionar contratos adecuados, infradeclarar los días trabajados o someter a los trabajadores a situaciones de explotación laboral. En el caso italiano, los esfuerzos para reducir estos abusos se han centrado sobre todo en

proporcionar asistencia jurídica y en concienciar a los trabajadores sobre sus derechos, pero hasta ahora estas iniciativas han dependido de proyectos a corto plazo financiados internacionalmente, más que de medidas estructurales. En los Países Bajos, la dependencia de las agencias temporales ha sido objeto de un cuestionamiento creciente en el debate público. Un nuevo marco legislativo distingue entre intermediarios “buenos” y “malos” pero no cuestiona de manera fundamental el sistema.

Políticas de vivienda

La vivienda sigue siendo uno de los problemas más importantes y menos resueltos en todos los casos. En Polonia, los Países Bajos e Italia, el alojamiento proporcionado por los empleadores o los albergues públicos suele ser inadecuado, mientras que en España y Marruecos (donde los empleadores no son, por ley, responsables de la vivienda de los trabajadores migrantes) la grave escasez y la discriminación han convertido la infravivienda (incluyendo asentamientos informales) en habitual. La respuesta del Estado ante estas condiciones habitacionales insuficientes varía considerablemente entre países. En Polonia, en consonancia con su enfoque liberal, las condiciones de vivienda se tratan como parte del contrato privado entre empleadores y trabajadores, lo que implica que el Estado no las regula ni las supervisa.

En los Países Bajos, las normas del sector privado definen unas condiciones mínimas de vivienda, por ejemplo, el tamaño de las

habitaciones y las instalaciones mínimas básicas que deben estar disponibles en los alojamientos colectivos. Además, las recientes reformas laborales y de vivienda han tratado de reducir la dependencia de los trabajadores respecto de los empleadores separando el empleo del alojamiento. Sin embargo, una vez más, el problema de fondo sigue sin resolverse, ya que la provisión de vivienda para personas migrantes sigue siendo altamente rentable y las instalaciones de alojamiento continúan estando regidas por una estricta vigilancia y contratos de corta duración, incluso cuando el trabajo (por ejemplo, el realizado en invernaderos) no es de carácter temporal. Asimismo, en el caso neerlandés, los permisos para construir nuevos alojamientos, en manos de los gobiernos locales, desencadenan a menudo protestas vecinales que acaban retrasando la disponibilidad de un alojamiento digno.

En Italia, el gobierno regional del Piemonte coordinó un memorando de entendimiento para promover el empleo agrícola regular y el alojamiento de los trabajadores temporeros. No obstante, su impacto ha sido limitado debido a que muchos municipios se mostraron reacios a abrir instalaciones por temor a perder apoyo electoral, y que las medidas fueron financiadas con proyectos de corta duración. Por último, en Marruecos y España, la vivienda deficiente no ha sido abordada de manera sustancial por el Estado. El ejemplo más claro es la presencia de asentamientos irregulares en medio del llamado “mar de plástico” almeriense (se estima que hay 7.000 personas viviendo en ellos), donde los

gobiernos locales se han centrado en efectuar desalojos en lugar de promover verdaderas alternativas habitacionales.

Recomendaciones: hacia una vida digna

La dignidad humana implica que una persona sea tratada como un sujeto y no como un objeto. El hecho de que en los Países Bajos a los trabajadores extranjeros se les denomine “manos” (o incluso peor, “manitas”) ilustra esta objetivación y, por tanto, la falta de dignidad con la que se los trata. La consecuencia es que no se les reconoce como trabajadores y vecinos con plenos derechos. Por lo contrario, se les trata como una fuerza de trabajo subordinada y desechable. Como hemos aprendido nuestros casos de estudio, no son situaciones aisladas. Por ello, es urgente e imperioso reconsiderar las políticas a nivel de la UE, nacional, regional y local.

A nivel europeo

Comprender que las políticas comerciales no deben poner en riesgo la supervivencia de los agricultores europeos (en particular, los pequeños). La cuestión no es únicamente económica, sino que también se relaciona con la soberanía alimentaria y la sostenibilidad, especialmente en el contexto actual de crisis climática. Esto exige la adopción de medidas para reforzar la producción y el consumo locales. Los acuerdos comerciales con Mercosur e India incluyen cláusulas para proteger la agricultura de la UE. Sin embargo, dichas cláusulas deberían incorporar también medidas específicas

para proteger a los pequeños productores locales.

Reconsiderar el funcionamiento de la Directiva de la UE sobre prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro agrícola y alimentaria (2019/633) en tres sentidos. En primer lugar, definiendo mejor los términos y condiciones, que a menudo son vagos y demasiado abiertos a la interpretación, y proporcionando orientaciones más claras sobre su aplicación a nivel nacional. En segundo lugar, desarrollando un conjunto de medidas para prevenir los abusos, fomentando espacios de producción y consumo menos condicionados por las exigencias impuestas por las cadenas de supermercados. En tercer lugar, en los casos de prácticas comerciales desleales, facilitando los mecanismos de reparación, en particular cuando las cadenas de supermercados operan de manera transnacional o en otros países de la UE, y para los pequeños productores, que disponen de capacidades y recursos más limitados.

Garantizar mejores condiciones laborales y de vida para los trabajadores temporeros. La Directiva de la UE sobre trabajadores temporeros (Directiva 2014/36/UE) es vaga y demasiado abierta a la interpretación, por lo que deberían imponerse requisitos más vinculantes, también en lo relativo a su aplicación. Además, la protección debería ampliarse a otros tipos de trabajadores temporeros, como las personas beneficiarias de protección que residen en el país o los ciudadanos de la UE. Nuestros tres casos son paradigmáticos, ya que en ninguno de ellos aplica la directiva: en Italia, porque la mayoría de los

trabajadores temporeros ya residen en el país, a menudo con situaciones legales precarias o irregulares; en Polonia, porque proceden mayoritariamente de Ucrania y, por tanto, disfrutan de entrada sin visado y, desde 2022, muchos residen en el país como refugiados; y en los Países Bajos, porque la mayoría de los trabajadores son ciudadanos de la UE procedentes de países de Europa Central y Oriental, quedando de nuevo fuera del ámbito de aplicación de la directiva.

Implicar y organizar a los consumidores para que exijan condiciones laborales y de vida justas para los trabajadores agrícolas. A menudo, los consumidores no están informados sobre las condiciones sociales reguladas por las distintas certificaciones, lo que dificulta ejercer presión como consumidores sobre quienes comercializan los alimentos. Dadas estas limitaciones, resulta clave contar con un sistema a nivel de la UE que informe a los consumidores (de forma digital) sobre las condiciones sociales de los productos alimentarios que adquieren. Hasta ahora, la información sobre las condiciones sociales de los trabajadores no forma parte del Reglamento sobre la información alimentaria facilitada al consumidor (Reglamento 1169/2011).

A nivel nacional

Garantizar permisos de residencia más seguros y de mayor duración para evitar que la precariedad legal se convierta en precariedad laboral. Nuestra investigación muestra que los trabajadores migrantes en situación irregular constituyen una fuerza de trabajo particularmente subordinada. En este sentido, los mecanismos de

regularización (ya sean permanentes o extraordinarios) pueden ser la mejor alternativa, tanto para los trabajadores migrantes como para los empleadores que dependen de su trabajo. Al mismo tiempo, como muestran los casos de los Países Bajos y Polonia, disponer de un permiso de residencia estable no protege a los trabajadores migrantes de la explotación laboral. En otras palabras, un estatus legal seguro es la condición necesaria, pero no la garantía.

Reforzar los derechos laborales reduciendo el empleo precario, fijando de antemano el número de horas a trabajar y limitando el papel de los intermediarios. En Polonia, reducir el empleo precario requiere garantizar que los trabajadores agrícolas estén cubiertos por contratos laborales. En todos los casos, son aconsejables formas de empleo más estables, por ejemplo mediante la introducción de algún tipo de continuidad en los contratos temporales (como ha hecho España con el denominado contrato “fijo discontinuo”, que permite a los trabajadores conservar el derecho a regresar cuando se ofrecen nuevos puestos al inicio de la siguiente temporada) o mediante la combinación de distintos cultivos y empleadores. Además, es fundamental que los contratos laborales especifiquen de antemano el número total de horas a trabajar o, como mínimo, que el umbral mínimo establecido en el contrato sea significativamente superior al actual; de lo contrario, la incertidumbre inherente al sector se transfiere íntegramente a los trabajadores. Por último, el papel de los intermediarios debería ser más limitado y estar sujeto a una regulación más estricta, ya que constituyen una fuente clave de

explotación y de condiciones laborales injustas. Esto incluye políticas que restrinjan la capacidad de los intermediarios para lucrarse del trabajo de las personas migrantes y que aclaren de forma mucho más explícita quién es responsable (el empleador formal, es decir la agencia, o el agricultor) cuando no se garantizan los derechos laborales.

Garantizar la aplicación estricta de las políticas laborales. Para lograrlo, es esencial aumentar el número de inspectores de trabajo de manera proporcional al número de lugares de trabajo que deben supervisarse. En resumen, se necesita una inspección de trabajo más activa y visible con el fin de garantizar unas buenas condiciones laborales. Con este fin, las inspecciones de trabajo deberían tener la autoridad para apoyar a los trabajadores, con independencia de su situación migratoria. Para ser un interlocutor fiable para los trabajadores, no deberían colaborar con los servicios de inmigración con fines de control migratorio. Es clave la existencia de un cortafuegos entre la inspección de trabajo y el control migratorio, tal como defiende el Convenio núm. 81 de la OIT. Una mejor aplicación de la normativa laboral también es fundamental para reducir el trabajo informal y para garantizar que las horas declaradas y remuneradas (incluidas las horas extraordinarias) se correspondan con las horas realmente trabajadas. Las inspecciones deberían centrarse en primer lugar en las explotaciones agrícolas de mayor tamaño, ya que emplean a un porcentaje más elevado de trabajadores y, por tanto, el impacto sería mayor.

A nivel regional y local

Tener en cuenta las necesidades de vivienda de los trabajadores. Europa necesita trabajadores migrantes, pero a menudo no dispone de una vivienda adecuada para acogerlos, y no lo planifica de antemano. En el sector agrícola, esta brecha entre la demanda de mano de obra y la oferta de vivienda es aún más evidente y con frecuencia da lugar a condiciones de vida claramente deficientes. Por ello, resulta urgente que las administraciones (especialmente las autoridades regionales y locales, que a menudo ostentan competencias clave en materia de vivienda o planificación), junto con los empleadores y el sector privado, desarrollen alternativas habitacionales. La naturaleza de dichas viviendas puede variar en función de si los trabajadores son temporeros o permanentes. En todo caso, sin embargo, es esencial que los costes de la vivienda sean proporcionales a los salarios de los trabajadores, que la vivienda no se convierta en una fuente de beneficios excesivos, que se cumplan los estándares legales, que se evite la segregación residencial y, particularmente en el caso de los trabajadores temporeros, que se prevengan regímenes de vigilancia o disciplinarios en instalaciones semicerradas.

En todos los niveles de gobierno, solicitamos una reflexión moral. Los resultados de nuestra investigación nos llevan a hacer un llamamiento para restituir el trabajo digno en la agricultura y en la cadena de suministro agrícola. Instamos a los gobiernos de la UE, nacionales, regionales y locales a iniciar un debate y a

lanzar un llamamiento al sector (productores, cadena de suministro alimentario y supermercados, así como consumidores) sobre la necesidad de

garantizar el respeto y la dignidad de los trabajadores migrantes que nos proporcionan diariamente frutas y verduras frescas esenciales.

Annex: Tabla 1

País y región	Principales características
<p>Saluzzo, Cuneo Piedmont North West Italy</p>	<p>Saluzzo es un importante distrito productor de fruta (manzanas, melocotones, nectarinas, kiwis y cultivos de frutos rojos en expansión) con picos de demanda de mano de obra altamente estacionales. Los trabajadores migrantes representan más del 64 % de los nuevos contratos agrícolas en la región y proceden de una amplia variedad de países. La mayoría tienen contratos temporales de corta duración y baja cualificación, lo que sustenta la dependencia de la zona respecto del trabajo migrante.</p>
<p>Chtouka Ait Baha Souss-Massa Centre-South Morocco</p>	<p>Principal zona productora de fruta y cítricos de Marruecos, exporta el 74 % de la producción cítrica del país. Muchas explotaciones agrícolas y plantas de envasado dependen cada vez más de trabajadores migrantes subsaharianos, en particular durante los períodos de máxima producción. La mayoría de las personas migrantes trabajan con contratos temporales y de baja cualificación. La zona se ha convertido en un nodo clave de la gestión migratoria a nivel local, que incluye una oficina de acogida y orientación para personas migrantes.</p>
<p>Mazowieckie Centre-East Poland</p>	<p>La mayor región agrícola de Polonia, donde se cultivan productos diversos como lechugas, fresas, cerezas y manzanas. Emplea a los mismos trabajadores en distintas actividades. En 2023, concentró el 51 % de todos los permisos de trabajo estacional y el 29 % de las notificaciones de empleo agrícola, con una fuerza de trabajo compuesta principalmente por migrantes ucranianos. La mayoría tienen contratos de corta duración, de abril a noviembre.</p>
<p>Almería Andalusia South Spain</p>	<p>Con más de 30.000 hectáreas de invernaderos, Almería produce múltiples cultivos (tomates, pimientos, calabacines, sandías, etc.), lo que permite una campaña durante casi todo el año. Los trabajadores migrantes representan el 68 % de los trabajadores, procedentes principalmente de Marruecos, pero también de Rumanía, Malí, Senegal, Ecuador y otros países. La mayoría trabaja bajo contratos temporales y de baja cualificación, y miles viven en asentamientos irregulares con condiciones de vivienda extremadamente deficientes.</p>
<p>Venlo and Horst aan de Maas North Limburg South Netherlands</p>	<p>Una de las principales regiones exportadoras agrícolas del mundo, depende en gran medida del trabajo migrante, con un aumento de los trabajadores migrantes registrados del 16 % en 2015 al 33 % en 2024. La producción está fuertemente impulsada por la tecnología. La mayoría de los trabajadores extranjeros son ciudadanos de la UE que permanecen durante períodos más o menos cortos. La mayoría trabajan bajo contratos de corta duración gestionados por agencias temporales, que cubren tanto la demanda de trabajadores estacional como la más estructural.</p>

Deliverable information

Schedule Information	
Title	Dignidad para los trabajadores inmigrantes en la agricultura
Work Package, Task and Deliverable	WP4, Task 4.2, Part of D3.2 (DignityFIRM Policy Brief Series)
Publication date	24.03.2026
Doi reference	10.5281/zenodo.19151536
Authors	Blanca Garcés (CIDOB) y Tesseltje de Lange (Radboud University)
Dissemination level	PU
Deliverable type	Policy Brief

Policy Brief

Dignidad para los trabajadores inmigrantes en la agricultura

About DignityFIRM

Towards becoming sustainable and resilient societies we must address the structural contradictions between our societies' exclusion of migrant workers and their substantive role in producing our food.

www.dignityfirm.eu

This project has been funded by the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101094652